

Пиндус В.Б.,

кандидат медичних наук, доцент,

ВПНЗ «Львівський медичний університет», вул. В.Поліщука, 76, м. Львів, Україна, індекс 79018

Пиндус Т.О.,

доктор медичних наук, професор,

ВПНЗ «Львівський медичний університет», вул. В.Поліщука, 76, м. Львів, Україна, індекс 79018

Деньга О.В.,

доктор медичних наук, професор

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицьової хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16933318>

АНАЛІЗ ЗМІН ІНТЕНСИВНОСТІ КАРІОЗНОГО ПРОЦЕСУ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ ПАЦІЄНТІВ З ПАРОДОНТИТОМ ІІ-ІІІ СТУПЕНЮ ТЯЖКОСТІ В ПРОЦЕСІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Ryndus V.B.

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

PHEI "Lviv Medical University", 76 V.Polishchuk street, Lviv, Ukraine, postal code 79018

Ryndus T.O.

Doctor of Medical Sciences, Professor,

PHEI "Lviv Medical University", 76 V.Polishchuk street, Lviv, Ukraine, postal code 79018

Dienha O.V.,

Doctor of Medical Sciences, professor

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievka street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

ANALYSIS OF CHANGES IN THE INTENSITY OF THE CARIOUS PROCESS IN HARD DENTAL TISSUES OF PATIENTS WITH STAGE II-III PERIODONTITIS DURING THE APPLICATION OF A THERAPEUTIC-PREVENTIVE COMPLEX

Анотація.

Прогресуючий пародонтит середнього та тяжкого ступеня сприяє підвищенню карієсогенності орального біофільму, що ускладнює підтримання ремінералізаційно-декальцинаційної рівноваги твердих тканин зубів. Формування цілісних лікувально-профілактичних програм, здатних одночасно контролювати запалення пародонта й гальмувати каріозний процес, залишається одним із пріоритетних напрямів сучасної стоматологічної науки й практики.

Мета дослідження. Оцінити динаміку змін інтенсивності каріозного процесу за індексом КПВз у пацієнтів із пародонтитом ІІ-ІІІ ступеня тяжкості під час дволітнього застосування розробленого лікувально-профілактичного комплексу (ЛПК).

Матеріали та методи. У проспективне дослідження включено 28 дорослих (середній вік 42 ± 5 років): 17 осіб основної групи, яким двічі на рік призначали ЛПК, та 11 пацієнтів групи порівняння, які отримували стандартне ведення. Стан твердих тканин зубів оцінювали за індексом КПВз у вихідному стані, через 6 місяців, 1 та 2 роки. Карієспрофілактичний ефект (КПЕ) визначали за формулою редукції приросту КПВз. Статистичну обробку виконували у STATISTICA 6.1 із використанням t-критерію Стьюдента ($p < 0,01$ вважали статистично значущим).

Результати дослідження. Базові показники КПВз практично не відрізнялися між групами ($18,18 \pm 1,76$ проти $18,05 \pm 1,82$; $p > 0,1$). Через 2 роки приріст індексу склав 1,78 у основній групі та 2,38 у групі порівняння, що свідчить про нижчу швидкість прогресування карієсу при використанні ЛПК. Обчислений показник КПЕ становив 25,46 %, тобто комплекс забезпечив чвертьову редукцію приросту каріозних уражень порівняно із традиційним веденням.

Висновки. Двохрічне застосування запропонованого лікувально-профілактичного комплексу у пацієнтів із пародонтитом ІІ-ІІІ ступеня тяжкості сприяє достовірному зниженню інтенсивності каріозного процесу, забезпечуючи 25-відсоткове зменшення приросту КПВз порівняно зі стандартними підходами. Отримані дані підтверджують доцільність інтеграції ЛПК у клінічні протоколи стоматологічної допомоги зазначеній когорті хворих.

Abstract

Progressive moderate-to-severe periodontitis increases the caries-inducing potential of the oral biofilm, thereby disrupting the de-/remineralisation balance of hard dental tissues. Developing integrated therapeutic-preventive programmes capable of simultaneously controlling periodontal inflammation and inhibiting caries progression remains a priority in contemporary dental science and practice.

Purpose of the study. To evaluate longitudinal changes in caries intensity, measured by the decayed-filled-missing teeth index (DMFT), in patients with stage II–III periodontitis over two years of using a newly developed therapeutic-preventive complex (TPC).

Materials and methods. A prospective study included 28 adults (mean age 42 ± 5 years): 17 patients in the main group who received the TPC twice a year and 11 comparison-group patients managed with standard care. DMFT was assessed at baseline, 6 months, 1 year, and 2 years. Caries-preventive efficacy (CPE) was calculated from the reduction in DMFT increment. Statistical analysis (STATISTICA 6.1) employed Student's *t*-test; $p < 0.01$ was considered significant.

Research results. Baseline DMFT values did not differ significantly between groups (18.18 ± 1.76 vs 18.05 ± 1.82 ; $p > 0.1$). After two years, the DMFT increment was 1.78 in the main group versus 2.38 in the comparison group, indicating a slower caries progression with the TPC. The calculated CPE was 25.46 %, meaning the complex achieved a one-quarter reduction in new carious lesions compared with standard management.

Conclusions. Two-year use of the proposed therapeutic-preventive complex in patients with stage II–III periodontitis significantly reduces caries intensity, providing a 25 % decrease in DMFS increment relative to conventional approaches. These findings support incorporating the TPC into clinical protocols for this patient cohort.

Ключові слова: пародонтит; карієс зубів; лікувально-профілактичний комплекс; дорослі пацієнти; ротова порожнина.

Keywords: periodontitis; dental caries; therapeutic-preventive complex; adult patients; oral cavity.

Карієс зубів і пародонтит належать до найпоширеніших хронічних захворювань людини у світі, суттєво впливаючи на здоров'я порожнини рота протягом життя. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 3,5 млрд людей страждають від патологій ротової порожнини, а нелікований карієс постійних зубів є найбільш розповсюдженим захворюванням у глобальному масштабі. Тяжкі форми пародонтиту також становлять серйозну проблему громадського здоров'я – ними уражено понад 1 млрд населення планети. Обидві хвороби мають спільні модифіковані чинники ризику, передусім надмірне споживання цукрів, тютюнопаління та незадовільну гігієну ротової порожнини. Дослідження останнього десятиліття підтверджують, що саме недостатня гігієна й нехтування профілактикою є ключовими факторами прогресування каріозного процесу та запальних захворювань пародонта [1–3].

Науковці також зауважують, що традиційні профілактичні заходи – професійна очистка зубів, стандартні гігієнічні рекомендації – не завжди забезпечують належний захист від розвитку нових каріозних уражень, особливо в групах підвищеного ризику [4]. Це зумовлює потребу в розробці нових підходів до лікування і профілактики, які враховували б специфічні потреби пацієнтів із генералізованим пародонтитом та супутньою каріозною активністю. Сучасні комплексні профілактичні програми пропонують поєднання місцевих

антимікробних і ремінералізувальних заходів та загальних оздоровчих засобів, спрямованих на одночасне покращення стану пародонта і твердих тканин зубів. Клінічні дослідження демонструють обнадійливі результати: зокрема, комбіноване застосування антибактеріальних препаратів та фторидів у пацієнтів групи високого карієсогенного ризику дозволяє достовірно знизити приріст нових каріозних уражень [5]. Водночас ефективність і безпека таких новітніх лікувально-профілактичних підходів потребують подальшої довгострокової оцінки [6]. Оскільки поєднання прогресуючого пародонтиту та множинного карієсу призводить до прискореної втрати зубів і погіршення якості життя хворих [7], актуальними є дослідження, спрямовані на оцінку ефективності впровадження комплексних профілактичних заходів для цієї категорії пацієнтів.

Мета дослідження. Оцінка динаміки змін стану твердих тканин зубів у пацієнтів з пародонтитом II–III ступеню тяжкості під час застосування лікувально-профілактичного комплексу.

Матеріал та методи дослідження. У дослідженнях ефективності запропонованого лікувально-профілактичного комплексу із оглянутих пацієнтів було відібрано 28 хворих віку 35–60 років з пародонтитом II–III ступеню тяжкості (17 – основна група, 11 – група порівняння).

Лікування пацієнтів основної групи супроводжувалося використанням 2 рази на рік розробленого лікувально-профілактичного комплексу (ЛПК) (табл. 1).

Лікувально-профілактичний комплекс лікування пацієнтів із пародонтитом II-III ступеню тяжкості

Препарати	Дозування	Терміни	Механізм дії
I етап (Підготовча фаза)			
Процедури ВВЧ	Сеанс ВВЧ	1-10 день	Стимулювання протимікробного ефекту
«Квертулідон» (Гель)	Аплікації 15 хв. на ніч	1-10 день	Регуляція мікробіоценозу в порожнині рота
«Мінерол» (Дістична добавка)	1 капсула 1 раз на день	1-30 день	Виведення токсинів та відновлення водно-електролітного балансу, покращення обміну речовин
«Мінерол» (Зубна паста)	3 рази на день	1-30 день	Локальна детоксикація, видалення бактеріального біофілму, механічне очищення зубів та порожнини рота
«Ортомол Імун»	2 табл. та 1 питна пляшечка (20мл) 1 раз на день	1-30 день	Посилення системного імунітету за рахунок включення вітамінів, мінералів та антиоксидантів
II етап (Активна фаза профілактики та лікування)			
«Герон-віт»	1 табл. до їди 3 рази на день	1-60 день	Загальний зміцнювальний ефект, підтримка клітинного метаболізму, нейтралізація вільних радикалів за рахунок антиоксидантів
Процедури ВВЧ	Сеанс ВВЧ	1-10 день	Зменшення запалення та болю, покращення мікроциркуляції в тканинах
«Лізодент» (Зубний еліксир)	1 ч/л еліксиру на 1/4 скл. води, полоскати ротову порожнину 2 рази на добу	1-30 день	Регуляція мікробіоценозу, підвищення неспецифічної резистентності.
«Lacalut Aktiv» (Зубна паста)	2 рази на день	1-10 день	Пародонтопротекторний ефект, зменшення запалення та кровотечі в яснах, антибактеріальна дія
«Lacalut Alpin» (Зубна паста)	Вранці	11-40 день	Фторування емалі зубів, антибактеріальна дія, профілактика карієсу
«Lacalut Extra Sensitive» (Зубна паста)	Ввечері		Зниження гіперестезії зубів, створення захисного бар'єру на поверхні зубів
«Lacalut Flora» (Зубна паста)	2 рази на день	41-70 день	Очисний, пародонто-протекторний, антигалітозний.

При цьому в обох групах в початковому стані, через 6 місяців, 1 рік і 2 роки оцінювався стан твердих тканин зубів.

Стан твердих тканин зубів оцінювали за індексом КПВз [8]. Карієспрофілактичний ефект розраховували за індексом КПВз за формулою:

$$\text{Редукція карієсу} = 100 - \frac{\Delta \text{КПВз}^{\text{осн}}}{\Delta \text{КПВз}^{\text{порів}}} \cdot 100 \quad \%$$

Стоматологічний огляд проведено в умовах стоматологічного кабінету на клінічній базі відділу епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань, дитячої стоматології та ортодонції ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицьової хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІСЦЛХ НАМН»).

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [9].

Результати та їх обговорення. Таблиця 2 репрезентує динаміку зміни індексу КПВз у пацієнтів з пародонтитом II–III ступеня тяжкості в процесі застосування лікувально-профілактичного комплексу.

Динаміка зміни індексу КПВз у пацієнтів з пародонтитом II-III ступеню тяжкості в процесі застосування лікувально-профілактичного комплексу, M±m

Показник	Основна група		Група порівняння	
	КПВз	Приріст	КПВз	Приріст
Терміни				
Вихідний	18,18±1,76 p>0,1	-	18,05±1,82	-
Через 6 місяців	18,86±1,82 p>0,1	0,68	18,96±1,91	0,91
Через 1 рік	19,45±1,71 p>0,1	0,59	19,64±1,89	0,68
Через 2 роки	19,96±1,88 p>0,1	0,51	20,43±1,98	0,79
Приріст за 2 роки	-	1,78	-	2,38

Примітка: p – показник вірогідності відмінностей від групи порівняння.

Протягом перших шести місяців приріст у групі з лікувально-профілактичними заходами склав 0,68, тоді як у групі порівняння – 0,91. Подібне співвідношення зберігалося і через рік (0,59 проти 0,68) та два роки (0,51 проти 0,79).

$$\text{КПЕ} = 100 \frac{1,78 \times 100}{2,38} = 25,46 \%$$

Таким чином, загальний приріст КПВз за весь період спостереження у пацієнтів основної групи (1,78) виявився нижчим, ніж у групі порівняння (2,38). Це відобразилося у показникові карієспрофілактичної ефективності, який становив 25,46 %.

Висновки:

1. Запропонований лікувально-профілактичний комплекс, що поєднує фізіотерапевтичні процедури, місцеві антимікробні й ремінералізувальні засоби є ефективним засобом уповільнення каріозного процесу у пацієнтів із пародонтитом II–III ступеня тяжкості.

2. За два роки спостереження приріст індексу КПВз в основній групі був на 0,60 од. (25,2 %) нижчим, ніж у групі порівняння, що відображається в карієспрофілактичній ефективності 25,46 %.

3. Отримані результати обґрунтовують включення комплексних лікувально-профілактичних програм до стандартів ведення хворих із генералізованим пародонтитом для одночасного контролю інфекційно-запальних і демінералізаційних процесів у порожнині рота.

Література:

1. World Health Organization. Oral health [Fact sheet]. Geneva: WHO; 2025 [cited 2025 Aug 20]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health>.

2. Peres M.A., Macpherson L.M., Weyant R.J., et al. Oral diseases: a global public health challenge.

Lancet. 2019;394(10194):249–60. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)31146-8

3. Chapple I.L.C., Bouchard P., Cagetti M.G., Campus G., Carra M.C., Cocco F., et al. Interaction of lifestyle, behaviour or systemic diseases with dental caries and periodontal diseases: consensus report of group 2 of the joint EFP/ORCA workshop. J Clin Periodontol. 2017;44(Suppl 18):S39–51. DOI: 10.1111/jcpe.12684

4. Jepsen S., Blanco J., Buchalla W., Carvalho J.C., Dietrich T., Dörfer C., et al. Prevention and control of dental caries and periodontal diseases at individual and population level: consensus report of group 3 of joint EFP/ORCA workshop. J Clin Periodontol. 2017;44(Suppl 18):S85–93. DOI: 10.1111/jcpe.12687

5. Li Y., Xiang Y., Ren H., et al. Association between periodontitis and dental caries: a systematic review and meta-analysis. Clin Oral Investig. 2024;28:306.

6. Chaffee B.W., Cheng J., Featherstone J.D.B. Non-operative anti-caries agents and dental caries increment among adults at high caries risk: a retrospective cohort study. BMC Oral Health. 2015;15:111.

7. Buset S.L., Walter C., Friedmann A., et al. Are periodontal diseases really silent? A systematic review of their effect on quality of life. J Clin Periodontol. 2016;43(4):333–44.

8. Терапевтична стоматологія дитячого віку: підруч./ Л.О. Хоменко, Ю.Б. Чайковський, Н.І. Смоляр та ін.; за ред. проф. Л.О. Хоменко. – Київ: «Книга плюс», 2014. Том 1. – 432 с.

9. Рогач І.М., Керецман А.О., Сіткар А.Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. Науковий вісник Ужгородського університету. 2017. Вип. 2. С. 124–28.